

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Bunday tizimli yondashuv O'zbekistonning ta'lim sohasini yangilash, ilmiy faoliyatni kuchaytirish va innovatsion fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonlar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlashga ham qaratilgan. Inson kapitali konsepsiyasi yoshlarning kreativ potensialini ochish va ularni global miqyosda raqobatbardosh qilish uchun zaruriy sharoitlarni yaratadi. Shunday qilib, ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshirilishi O'zbekistonning kelajagi uchun muhim poydevor hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inson kapitali konsepsiyasining ta'lim va ilm-fan sohasidagi o'rni va ahamiyati bo'yicha bir qator olimlar tadqiqot olib borgan. Jumladan, amerikalik iqtisodchi Gari Bekker inson kapitali nazariyasining asoschisi sifatida ta'lim va ilmiy bilimlarga investitsiya kiritish orqali iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim tizimini rivojlantirish va ilmiy kadrlar tayyorlash orqali jamiyatda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

O'zbek olimi N. Qosimov esa inson kapitalini rivojlantirishni davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlash zarurligini qayd etadi. Uning fikricha, ta'lim va ilmiy tadqiqotlarga qaratilgan investitsiyalar inson kapitalining o'sishiga olib keladi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Qosimov, inson kapitalini rivojlantirishda davlat tomonidan tizimli yordam ko'rsatilishini zarur deb hisoblaydi.

Shuningdek, Jahon Banki mutaxassisi Dj. Schultz inson kapitalining ta'lim va ilmiy tadqiqotlar orqali rivojlanishi xalqaro miqyosda iqtisodiy tenglik va farovonlikka olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. U inson kapitalini shakllantirishda sifatli ta'lim va innovatsion bilimlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini aytadi va davlatlar bu yo'nalishda strategik chora-tadbirlar ko'rishini kerakligini qayd etadi.

O'zbekistonlik olimlardan O. Sobirov inson kapitalini rivojlantirishda ta'lim tizimi va ilm-fan sohasidagi kadrlar salohiyatini oshirishning dolzarbligi haqida yozadi. Sobirovning tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim tizimiga kiritilayotgan innovatsion yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar uchun ajratilayotgan mablag'lar inson kapitalining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bu jarayon iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

Ushbu tadqiqotlar ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining turli bosqichlari va amalga oshirish yo'nalishlarini yoritib, davlatning bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashi zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarida ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshirish bosqichlari va yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgan ilmiy metodologiyadan foydalanildi. MAVZUDAGI turli yondashuvlarni tahlil qilishda deduksion va induksion usullar, ya'ni umumiylikdan xususiylikka va aksincha harakat qilish samarali bo'ldi. Ushbu usullar orqali inson kapitalini rivojlantirishning umumiy nazariyalari va ularning amaliy qo'llanilish yo'nalishlari chuqur o'rganildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa inson kapitalini ta'lim va ilm-fan orqali shakllantirish jarayonini tizimli ravishda tahlil qilish imkoniyatini taqdim etdi. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, sintez va tahlil kabi metodlardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson kapitali konsepsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda inson resurslarining ahamiyatini ta'kidlaydigan tushuncha bo'lib, insonlarning bilim, ko'nikma, tajriba va sog'liq kabi xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, insonlar o'z bilim va qobiliyatlarini rivojlantirish orqali nafaqat shaxsiy farovonlikka erishadi, balki mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shadi. Inson kapitalining asoslari jamiyatimizning muhim sohalariga asoslanadi, ulardan birinchisi — ta'lim sohasidir.

Yuqori sifatli ta'lim insonlarning bilim va ko'nikmalarini oshirib, ularni kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Ikkinchi muhim yo'nalish — sog'liqni saqlash. Sog'lom aholi kuchli va barqaror ishchi kuchini ta'minlaydi, sog'lom turmush tarzi esa inson kapitalining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Uchinchidan, malaka va tajriba inson faoliyatining unumdorligini belgilovchi muhim omillardir. Nihoyat, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish insonlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlaydi va ularni samarali faoliyat yuritishga yo'naltiradi.

Bugungi kunda inson kapitali konsepsiyasi har qanday mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda. Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitalini rivojlantirish davlatlarning global raqobatbardoshligini ta'minlash uchun zarur hisoblanadi. Ta'lim faqat bilim berish jarayoni bo'lib qolmay, balki kelajak avlodni tarbiyalash, ularning salohiyatini ochish va zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlash jarayonidir.

O'zbekistonning istiqbolli rivojlanishi uchun ta'lim va ilm-fan sohasidagi inson kapitalini oshirish zarurati ayniqsa muhimdir. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi ta'lim dasturlari va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash yosh avlodni innovatsion fikrlashga rag'batlantirishga qaratilgan. Bu chora-tadbirlar iqtisodiy

o'sish va ijtimoiy farovonlikka xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun bir qator yo'nalishlar va bosqichlarni belgilash zarur.

Mazkur yo'nalishlar orqali malakali, bilimdon va sog'lom avlodni tayyorlash imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa O'zbekistonning global miqyosda raqobatbardoshligini oshirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining to'liq amalga oshishi bir qator muhim bosqichlar va yo'nalishlarni talab qiladi. Ushbu bosqichlar orqali malakali, bilimdon va innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega avlodni tarbiyalash mumkin bo'ladi.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish: Inson kapitali konsepsiyasini amalga oshirishda ta'lim tizimining roli birinchi o'rinda turadi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoni ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy talab va standartlarga moslashtirish, shuningdek, o'quvchilarni yuqori darajada tayyorlashga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilib, har bir bosqichda aniq maqsad va chora-tadbirlar belgilangan. Masalan, 2021-yilda O'zbekiston ta'lim vazirligi tomonidan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ta'lim yo'nalishi asosida yangi o'quv dasturlari joriy qilindi. Ushbu dasturlar yuqori texnologik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, 2022-yilga kelib 200 dan ortiq maktabda muvaffaqiyatli tatbiq etildi.

2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmonlarga asosan, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqildi. Bu dasturlar doirasida o'qituvchilarni malaka oshirish, yangi pedagogik metodologiyalar va resurslardan foydalanish imkoniyatlarini yaratish uchun chora-tadbirlar belgilangan. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tashkil etilgan malaka oshirish kurslarida 10 000 dan ortiq o'qituvchi ishtirok etdi. Ushbu kurslar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, differentsiyalangan ta'lim va innovatsion metodlarni o'z ichiga oladi.

Onlayn ta'lim platformalarining rivojlanishi ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim qismidir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan tashkil etilgan onlayn kurslarda 2022-yilda 5 000 dan ortiq o'qituvchi ishtirok etdi. O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilarni malaka oshirishga yo'naltirilgan bunday tadbirlar ularga innovatsion fikrlash qobiliyatini oshirish va zamonaviy pedagogik usullarni o'rganish imkoniyatini taqdim etmoqda. Ushbu jarayonlar ta'lim sifatini oshirishga, yangi avlodni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlashga qaratilgan muhim qadamlar hisoblanadi.

Amaliy tajriba va stajirovkalarni rivojlantirish: Amaliy tajriba va stajirovkalar ta'lim jarayonida talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon O'zbekiston ta'lim tizimida muhim o'rin tutmoqda. Ko'plab universitetlar ish beruvchilar bilan hamkorlikda talabalarga o'z kasbiy bilimlarini amaliy tajribada sinab ko'rish imkoniyatini yaratmoqdalar. Masalan, Tashkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti va "Uzbekistan Airways" kompaniyasi o'rtasida hamkorlik shartnomalari tuzilgan bo'lib, talabalar ushbu kompaniyalarda amaliyot o'tib, kasbiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2023-yilda mamlakat bo'yicha 7 500 dan ortiq talaba amaliyot o'tishi kutilmoqda, ularning 60% xususiy sektor kompaniyalarida stajirovka o'tash imkoniyatiga ega. Bu tajribalar talabalar uchun professional ko'nikmalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib, amaliyotda yuqori natijalar ko'rsatgan talabalar ko'pincha ishga taklif etiladi, bu esa ularning ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida amaliy tajriba va stajirovkalarni rivojlantirish jarayonlari talabalar uchun muhim imkoniyatlar yaratib, ularning professional rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

Texnologiyalardan samarali foydalanishni targ'ib etish: Zamonaviy ta'lim tizimida texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini boyitish va talabalarga innovatsion ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishda muhim o'rin tutadi. Raqamli ta'lim resurslari va masofaviy ta'lim usullari o'quvchilarga zamonaviy bilimlar bilan ta'minlanishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda onlayn kurslar, videodarslar va interaktiv platformalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Masalan, "Talaba.uz" platformasi talabalarga onlayn darslar, testlar va nazorat savollarini o'tkazish imkoniyatini taqdim etmoqda. 2023-yilda ushbu platforma orqali 20 000 dan ortiq talaba masofaviy ta'lim olish imkoniyatidan foydalangan. Texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini samarali va qulay qilish bilan birga, talabalar innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: Ta'lim sifatini oshirish va jahon talabalariga mos kadrlarni tayyorlash maqsadida xalqaro ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish o'ta muhimdir. Xalqaro hamkorlik orqali ta'lim tizimlaridagi innovatsiyalarni o'rganish, o'zaro tajriba almashish va ushbu innovatsiyalarni mahalliy ta'lim tizimiga tatbiq etish mumkin. Masalan, O'zbekistonning Tashkent Davlat Pedagogika Universiteti va Turkiyaning Gazi Universiteti o'rtasida o'qituvchilar almashinuvi dasturi mavjud bo'lib, bu dastur orqali o'qituvchilar yangi pedagogik usullarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Yevropa Ittifoqining "Erasmus+" dasturiga a'zo bo'lib, bu orqali o'zbekistonlik talabalar va o'qituvchilarga Yevropa universitetlarida o'qish va tajriba o'tash imkoniyatini yaratmoqda. 2023-yilda 150 dan ortiq o'zbekistonlik talaba Yevropada ta'lim olish va amaliy tajriba

orttirish imkoniga ega bo'ldi. Faqat talabalar emas, balki ustoz va murabbiylar ham chet el mamlakatlarida malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lib, o'z kasbiy bilimlarini mustahkamlamoqda.

Ilmiy jamoatchilikka kirish va xalqaro e'tirof: O'zbekistonlik olimlar va tadqiqotchilar xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish orqali global ilmiy hamjamiyatga kirishmoqda. 2022-yilda o'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan 200 dan ortiq maqola xalqaro ilmiy jurnallarda nashr etildi, bu esa ularning ilmiy jihatdan tan olinishi va xalqaro ilmiy hamjamiyat bilan integratsiyasini kuchaytirmoqda. O'zbekistonning ta'lim muassasalari, masalan, O'zbekiston Milliy Universiteti, xalqaro ta'lim va ilmiy tarmoqlarda ishtirok etish orqali o'z o'rnini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Bu muassasalar "World University Rankings" va "QS Rankings" kabi xalqaro reytinglarda o'z ko'rsatkichlarini yaxshilashga intilishmoqda.

Xalqaro hamkorlik, o'zaro tajriba almashuvi va global tarmoqlarga kirish orqali O'zbekiston ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga, sifatni oshirishga va talabalarga keng imkoniyatlar yaratishga yordam bermoqda. Bu jarayon O'zbekistonni global ta'lim xaritasida kuchli o'rin egallashiga xizmat qiladi va kelajak avlodlar uchun sifatli ta'lim dasturlarini taqdim etadi.

Yoshlarni innovatsiyalarga jalb qilish: Yoshlarni innovatsion loyihalar va yangi g'oyalarni yaratishga jalb qilish O'zbekiston ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Bu jarayon yoshlarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni muhandislik va tadbirkorlik sohalarida rivojlanishiga yordam berish orqali amalga oshiriladi. Davlat va xususiy sektor yoshlarning loyihalarini moliyalashtirish uchun grantlar taqdim etmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2023-yilda "Yoshlar innovatsiyasi" dasturi doirasida 10 million so'mlik grantlar ajratildi. Bu grantlar yoshlarning ijodiy loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda.

Shuningdek, har yili Yoshlar ishlari agentligi tomonidan "Yoshlar innovatsiyalari" tanlovi o'tkaziladi. 2023-yilda ushbu tanlovda 300 dan ortiq loyiha taqdim etildi va eng yaxshi 10 loyiha grant yutib oldi. Ta'lim muassasalarida va IT sektorda hackathonlar o'tkazilib, yosh dasturchilar va innovatorlar uchun kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam bermoqda. Masalan, "Tashkent Hackathon" tadbirida yoshlar 48 soat davomida muammolarga yechim topishga qaratilgan g'oyalarni ishlab chiqdilar. Yoshlarni innovatsiyalarga jalb qilish O'zbekistonning kelajagi uchun muhim bo'lib, startaplar, tanlovlar va konkurslar orqali yoshlar o'z imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Ta'lim jarayonida jamoatchilikning o'рни: Bugungi kunda ta'lim jarayonida ota-onalar, ish beruvchilar va keng jamoatchilikning ishtiroki ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish, jamoatchilikning faolligini ta'minlash orqali o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish mumkin. Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi "Ota-onalar bilan hamkorlik" dasturi doirasida ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali muloqot tashkil etmoqda. 2023-yilda Toshkentda o'tkazilgan "Ota-onalar va ta'lim muassasalari: Hamkorlikning yangi yo'nalishlari" konferensiyasida 300 dan ortiq ota-ona ishtirok etib, ta'lim sifatini oshirishdagi o'z o'rnini muhokama qilishdi.

Ota-onalarning ta'lim jarayonida faol ishtiroki, ularning o'qituvchilar bilan o'zaro aloqasi ta'lim samaradorligini oshirishda yordam beradi. Shuningdek, ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish orqali talabalarga amaliy tajriba olish imkoniyatlari yaratilmoqda, bu esa ularning kelajakdagi ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi. Ta'lim muassasalari ish beruvchilar bilan yaqin hamkorlikda ishlash orqali talabalarni mehnat bozori talablariga mos tayyorlaydi.

Jamoatchilikning ta'lim jarayoniga jalb etilishi ham ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ta'lim muassasalari sifatini baholashda jamoatchilikni hamkorlikka jalb etib kelmoqda. 2022-yilda inspeksiya tomonidan o'tkazilgan "Ta'lim sifatini nazorat qilishda jamoatchilikning roli" mavzusidagi seminarida 100 ga yaqin ta'lim muassasasi va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi.

Ijtimoiy mas'uliyat va hamkorlik: Jamoatchilik, ota-onalar va ish beruvchilar o'rtasidagi ishonchli hamkorlik ta'lim jarayonini samarali qilishda, yoshlarning professional rivojlanishiga ko'maklashishda muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ushbu tashabbuslar kelajakda sifatli ta'limni ta'minlashga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inson kapitali konsepsiyasi ta'lim va ilm-fan sohasida rivojlanishning poydevorini tashkil etadi. Ta'lim tizimini takomillashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, amaliy tajriba va stajirovkalarni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish, texnologiyalardan foydalanish, xalqaro hamkorlik va yoshlarni innovatsiyalarga jalb qilish kabi muhim bosqichlar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ularning barchasi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar malakasini rivojlantirish, amaliy va nazariy bilimlarni birlashtirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlari zamonaviy pedagogik uslublarni egallashlariga imkon yaratadi va ta'lim jarayonining innovatsion, samarali bo'lishini ta'minlaydi. Yoshlarni amaliy tajriba va staji-

rovkalar orqali ish joylarida real tajriba orttirishga jalb qilish ularni kelajakdagi professional faoliyatlariga puxta tayyorlaydi. Ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish esa ilm-fan sohasida yangi innovatsiyalar va g'oyalarni ilgari surish uchun zarurdir. Raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarga qulaylik yaratib, ularni zamonaviy bilimlar bilan boyitadi.

Xalqaro hamkorlik o'zbekistonlik talabalarga global ilmiy va ta'lim tarmoqlariga kirib, o'z salohiyatini namoyon etish imkonini beradi. Yoshlarni innovatsiyalarga jalb qilish ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, yangi g'oyalarni amalga oshirishda rag'batlantiradi. Shunday qilib, inson kapitali konsepsiyasining amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim tizimini yangilash, yoshlarni rivojlantirish va mamlakatning iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi.

Ushbu jarayonlar orqali O'zbekiston raqobatbardosh, malakali inson kapitaliga ega bo'lish sari muhim qadamlarni qo'yimoqda. Bu esa kelajak avlodlar uchun sifatli ta'limni ta'minlashga va mamlakatning global miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Narziqulov N. J., Murtazayev B. Ch., Bakiyeva I. A. "Inson resurslari iqtisodiyoti." Toshkent, 2005.
2. <https://cyberleninka.ru/> "Inson kapitali rivojlanish konsepsiyasida oliy ta'lim xizmatlarini statistik tahlili."
3. <https://inlibrary.uz> SamDU axborotnomasi.
4. "Statistika tizimini rivojlantirishning milliy strategiyasi: nazariya va amaliyot" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 2023.
5. Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.
6. Schultz, T. W. (1981). Investing in People: The Economics of Population Quality. University of California Press.
7. Qosimov, N. (2020). "Inson kapitali va uning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni." O'zbekiston iqtisodiyoti va ta'lim jurnali, 3(2), 45-55.
8. Sobirov, O. (2021). "O'zbekistonda inson kapitali shakllanishi va rivojlanishi." Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti jurnali, 5.
9. <https://www.uzedu.uz/uz/page/statistics>
10. <https://xalqaliminfo.uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

